

Проф. др Владимиру Поповићу, државном секретару МПНТР

др Милице Марчета Канински, генералном директору ИНН "Винча"

Обраћамо вам се поводом Годишњег извештаја о раду на Пројекту 171019 у 2018. години, пристиглог у ИНН Винча 29.01.2019. године и заведеног под бројем 602-43/2019-010. По захтеву руководиоца Пројекта, проф. Петра Ацића, доставили смо му 10.01.2018. године (електронска кореспонденција у Прилогу 1) део Годишњег извештаја који се односи на нас из ИНН "Винча" (Прилог 2), написан према Плану истраживања за 2018. годину (Прилог 3). Проф. Ацић је у петак, 25.01.2018. године у телефонском разговору са др Михајлом Мудринићем тврдио да наш део Годишњег извештаја није добио, упркос томе што му је исти послат електронском поруком (Прилог 1), након чега му је тај део извештаја поново послат истог дана (Прилог 1_а). Проф. Ацић нас до дана приспећа овог извештаја у архиву ИНН "Винча" није упознао са његовим садржајем, иако ми по броју истраживачких месеци чинимо 85 одсто од Пројекта 171019 којим он руководи, док по произведеним научним резултатима сачињавамо практично читав Пројекат. Проф. Ацић нам је уз помоћ Снежане Милосављевић, секретарице Лабораторије 010 у ИНН "Винча", која је извештај однела на потписивање у Директоријум ИНН "Винча" 28.01.2019. (уместо званичним путем преко курира ИНН "Винча") без да нас је о томе благовремено обавестила, нити је уважила наш захтев да се приликом потписивања направи одговарајућа копија у Директоријуму, онемогућио директан увид у исти, за који смо упознавши се са његовим садржајем сутрадан 29.01.2019. схватили да је написан са намером да у потпуности маргинализује наш рад и наше учешће у Пројекту прикаже потпуно ништавним.

У "Циљевима истраживања остварених у 2018. години" проф. Ацић на почетку саопштава да су два докторанда са Пројекта (Дамир Деветак и Предраг Ћирковић) успешно одбранила своје докторске дисертације, иако уопште у извештају не наводи научне резултате та два млада доктора наука који су обојица запослени у ИНН "Винча". Те резултате смо ми детаљно описали у нашем делу извештају, благовремено послатог 10.01.2018. године проф. Ацићу.

Проф. Ацић грубо обмањује МПНТР посвећујући практично читав извештај "тиму који **оријентационо** припада Физичком факултету (Д. Јовановић, П. Миленовић, В. Милошевић, Н. Смиљковић и П. Ацић)". Од свих наведених једино је др Предраг Миленовић у активном радном односу на Физичком факултету, али од септембра 2018. године, иако се број његових радних дана проведених на факултету може избројати на прстима једне руке због тога што се он заправо уопште и није враћао из CERN-а већ тамо борави перманентно од 2006. године. Драгослав Јовановић је техничар у пензији од 2015. године, који је био запослен на Физичком факултету. Вукашин Милошевић је докторанд на Imperial College у Лондону, на неплаћеном одсуству са Физичког факултета од 01.01.2017. године, док је техничар Небојша Смиљковић био запослен у ИНН "Винча" на неплаћеном одсуству од 2005. године до краја 2017. године, а који је крајем 2018. године добио сталну позицију у CERN-у, односно нема

афилијацију српских институција. Овај тим ”оријентационо” али заправо никако не припада Физичком факултету, осим др Предрага Миленовића, који је током 2018. године само четири месеца имао афилијацију Физичког факултета, обзиром да се вратио на финансирање на Пројекту ОИ171019 од септембра 2018. године.

На основу интерних провера урађених од стране службе за План и анализу ИНН ”Винча” утврђено је да је др Предраг Миленовић примао плату у периоду од јануара 2011. године до септембра 2013. године (Прилог 4). Писмо које је марта 2010. године проф. Ацић упутио проф. Тибору Сабоу (Прилог 5) потврђује да је на финансирање на Пројекту ОИ171019 од 01.01.2010. године пријавио Предрага Миленовића, др Јована Милошевића и др Владимира Рековића, од којих се у том тренутку заиста вратио у Србију само др Јован Милошевић, док су др Миленовић и др Рековић наставили да бораве у CERN-у. То је урадио без знања др Владимира Рековића, доле потписаног, јер му је речено да је на неплаћеном одсуству од самог почетка његовог волонтерског приступању Београдској CMS групи. Све ово време др Владимир Рековић је био 100 одсто запослен на институтима у иностранству и никада није регистровао радну књижицу у Србији нити примио ова средства. Др Владимира Рековића је, без његовог знања, лажно пријавио МПНТР са научним звањем Научни Сарадник, у које никада није био биран. Др Миленовићу је 2010. године и истраживачко звање истекло те ни по том основу није могао да прима зараду. Штавише, у истом писму проф. Тибору Сабоу, проф. Ацић је по том основу тражио и повећање ДМТ1 и ДМТ2 средстава на име повратка наведена три истраживача у Србију за износ од 500.000 динара и 600.000 динара респективно.

Проф. Ацић на крају свог извештаја наводи следећу реченицу, коју цитирамо:

”С обзиром да истраживачи из ИНН Винча нису доставили свој део извештаја за 2018. годину, овај Извештај комплетирамо без њихове контрибуције, а о даљој судбини њиховог учешћа одлучиваће руководилац у договору са ресорним Министарством”.

Груба је неистина да свој део извештаја нисмо доставили проф. Ацићу, јер смо то благовремено учинили 10.01.2018. године, при чему смо исту електронску поруку послали, тј. у ”cc” додали Генералног директора ИНН ”Винча”. Поруку је послао др Јован Милошевић, а исту су добили и др Иван Петровић и др Милош Ђорђевић, који благовремени пријем те поруке такође могу да потврде. Оваква реченица горе наведена, а коју је проф. Ацић крајње непримерено укључио у Годишњи извештај има елементе претње јер се прејудицира наш статус на пројекту, којем доприносимо у свим елементима од 2011. године до данас, у оквиру којег смо остварили врхунске међународно признате резултате. Поред тога проф. Ацић наводи да је ”Процент испуњења циља” био 100 одсто, иако сам извештај чињенично не одговара Плану истраживања за 2018. годину (Прилог 3) чији смо значајан део ми писали и све задато испунили, али који је проф. Ацић сакрио на веома непримерен начин не признајући приспеће поруке у којој му ми исти извештај шаљемо, таксативно попуњен према Плану из 2018.

План истраживања у 2019. години такође не садржи ништа од оног који смо послали проф. Ацићу иако ми из ИНН ”Винча” са укупно 54 истраживач месеци

(четири доктора наука, од којих два научна саветника, један виши научни сарадник и три истраживача сарадника од којих су два покренула избор у научног сарадника) чинимо 85 одсто целокупног пројекта и имамо највише научних резултата према критеријумима Матичног одбора за физику МПНТР.

Поред тога, не обавестивши никог од нас из ИНН "Винча", проф. Аџић је на пројекат укључио нама непознате истраживаче др Александру Радуловић (научни сарадник, рођ. 1975) и др Небојшу Беговића (научни сарадник, рођ. 1962) са Института за општу и физичку хемију, по образовању физикохемичаре, без научних референци у области експерименталне физике високих енергија којој Пројекат 171019 припада. Упркос томе, проф. Аџић је из нама необјашњивих разлога, осим да се ради о личној освети за неопослушност коју он тешко да може да докаже јер са нама не комуницира већ готово три године, определио читавих 20 одсто ДМТ2 средства за ова два старија истраживача, док је нама из ИНН "Винча" преполовио ДМТ2 који је сада 30 одсто у 2019. години уместо да буде 64 одсто, увећан за 4 одсто преласком Предрага Ћирковића из Института за физику у Земуну у ИНН "Винча" како је било до сада. Поред тога, проф. Аџић је подигао проценат ДМТ2 средстава опредељених Физичком факултету са 36 на 50 одсто, индукујући на тај начин потенцијални одлив новца у непознатом правцу обзиром да је Петар Аџић у пензији, а др Предраг Миленовић у CERN-у.

Подсећамо на Члан 8. Анекса Уговора о реализацији Пројекта ОИ171019 према којем је обавеза Руководиоца Пројекта да у сарадњи са руководиоцем истраживања др Јованом Милошевићем из ИНН "Винча" као Реализатором истраживања на Пројекту ОИ171019, сачини, потпише и благовремено достави Министарству, у писаној и електронској форми, обједињени извештај о реализацији пројекта, кога чине текстуални и финансијски део, што Петар Аџић није урадио, тврдећи да није добио и да му није послат наш део годишњег извештаја што не одговара истини.

Потпуно смо уверени и за нас нема никакве сумње да проф. Аџић, који је у пензији од 01.11.2018. године, својим деловањем настоји да потпуно уништи сваку сарадњу ИНН "Винча" са CERN-ом, као да му је крајња намера да у скоро време све нас појединачно одстрани из истраживачког тима Колаборације CMS. Тако док се у медијима чланство Србије у CERN-у представља као могућност за државу, најбољи српски истраживачи који већ деценијама успешно сарађују са CERN-ом имајући иза себе озбиљне научне резултате чиме проф. Аџић није у стању да се похвали, јер у читавој каријери не може да покаже научни рад из колаборација којем је заиста допринео писањем текста, произвођењем резултата или на било који други начин осим што је само један од на хиљаде потписника, сада се тим најбољим српским истраживачима спрема избацивање са Пројекта од стране неког којем ту није било место од самог почетка сарадње са CERN-ом.

Огорчени смо оваквим нечасним и крајње безобразним поступцима према нама, који трају већ више од три године и прете да ескалирају веома брзо. Дужни смо да бранимо наш опстанак на Пројекту и у Колаборацији CMS свим расположивим средствима и то ћемо чинити без обзира на напоре Петра Аџића.

Захтевамо од МПНТР да нам омогући хитан састанак у Министарству на којем

би покушали да пронађемо излаз из ове ситуације у коју нас је довео Петар Аџић, флагрантног кривотворења, где лажно представља активности у Пројекту, што потпуно обесмишљава наш рад у CERN-у.

Предлажемо МПНТР да као једно од могућих решења, од којих је најбоља **смена пензионера Петра Аџића са свих функција које неоправдано држи и злоупотребљава већ годинама**, с обзиром да актуелни пројекат 171019 улази у 9. годину реализације, да раздвоји пројекат на део истраживача који припада ИНН "Винча" и део оних који стварно припадају тиму Петра Аџића, те да група из ИНН "Винча" има сопствени Пројекат код МПНТР, као и да истраживачки тим из ИНН "Винча" формира самосталну групу у оквиру Колаборације CMS. Одлагање решења води ка ескалацији сукоба и прети да прерасте у праву аферу.

У Београду,
30.01.2019

др Иван Петровић, научни саветник ИНН "Винча"

др Јован Милошевић, научни саветник ИНН "Винча"

др Владимир Рековић, стручни саветник ИНН "Винча"

др Милош Ђорђевић, виши научни сарадник ИНН "Винча"

др Дамир Деветак, истраживач сарадник ИНН "Винча"